
PERSEPSI MAHASISWA STKIP CITRA BAKTI TERHADAP KELAS VIRTUAL BERBASIS GOOGLE CLASSROOM

Gde Putu Arya Oka
Dosen Prodi PG-PAUD STKIP Citra Bakti
email: aryaoka@citrabakti.ac.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian Desain dan Pengembangan (Design & Development Research, DDR). Tujuan pengembangan adalah untuk mewujudkan Model/Proptotipe Strategi *Blended Learning* Berbasis *Google Classroom* dikalangan Mahasiswa PG-PAUD STKIP Citra Bakti. Prosedur pengembangan mengadopsi kerangka E-learning P3 Model. Tahapan E-P3 Models terdiri dari komponen *People*, *Process* dan *Product*. Komponen *People* terdiri dari tim perencanaan, desain, produksi, evaluasi dan distribusi. Sedangkan komponen *Process* terdiri dari pengembangan konten dan distribusi konten. Pada proses pengembangan konten mengikuti proses *iterative* yang terdiri dari tahapan perencanaan, desain, pengembangan dan evaluasi. Sedangkan proses distribusi konten terdiri dari metode distribusi konten dan pemeliharaan. Komponen *Product* terdiri dari rancangan proyek, *storyboard*, *learning material*, revisi *learning material* dan *final learning material*. Pada *final learning material* didukung dengan tim pembelajaran, administrasi, dukungan dan promosi.

Hasil pengembangan adalah sebagai berikut : (1) dari empat indikator dan 48 variabel komponen konseptual *e-content* yang diajukan kepada pakar, validitas keluarannya sebesar 0,794 dalam kategori tinggi, (2) uji non parametrik variabel komponen *e-content* terhadap kelayakan prototype, pakar berbedapat tidak ada perbedaan, artinya kajian panel pakar terhadap variabel yang diajukan dipersepsi sama dan layak digunakan, (3) uji non parametrik variabel desain, materi, media dan kelengkapan terhadap kelayakan *e-content* juga signifikan atau penting sebagai komponen dalam *e-content*, (4) uji non parametrik terhadap 22 variabel pembangun struktur *e-content* dalam katagori valid dan reliable. Validitas Q2 sebesar $0,271 > 0,25$ dengan reliabilitas sebesar 0,680 dalam katagori moderat sehingga layak digunakan untuk proses berikutnya, (4) Uji non parametric terhadap kelayakan strategi *blended learning* berbasis *google classroom* dengan menggunakan instrument MOOC Udemy menunjukkan hasil dalam katagori yang Baik.

Kesimpulannya dengan strategi *Blended Learning* berbasis *Google Classroom* layak digunakan untuk memperkaya strategi penyampaian Mata Kuliah.

Abstract

This research was designed by Design and Development Research (DDR). The purpose of the development is to create a *Google Classroom Blended Learning Model/Propotype* in the PG-PAUD STKIP Citra Bakti Students. The development procedure adopts the P3 Model E-learning framework. The stage of E-P3 Models consist of components of *People*, *Process* and *Product*. The *People* component consists of a team of planning, design, production, evaluation and distribution. While the *Process* component consists of content development and content distribution. The

content development process follows an iterative process consisting of stages of planning, design, development and evaluation. While the content distribution process consists of content distribution and maintenance methods. The product component consists of project design, storyboarding, learning material, learning material revision and final learning material. In final learning material is supported by learning, administration, support and promotion teams.

The results of the development are as follows: (1) of the four indicators and 48 conceptual variables of e-content submitted to experts, the validity of the output is 0.794 in the high category, (2) the non-parametric test of the component e-content on the feasibility of prototypes there is no difference, meaning that the expert panel study of the proposed variable is the same perception and feasible to use, (3) the non-parametric test of design, material, media and completeness variables for e-content feasibility is also significant or important as a component in e-content, (4) non-parametric test for 22 variables that build the structure of e-content in valid and reliable categories. The validity of Q2 is $0.271 > 0.25$ with reliability of 0.680 in moderate categories so that it is suitable to be used for the next process. (4) Non parametric tests on the feasibility of google classroom based blended learning strategies using the MOOC Udemy instrument show results in the Good category.

The conclusion is that the Google Classroom-based Blended Learning strategy is worth using to enrich the course delivery strategy

Keyword: *Blended learning, Google Classroom, Elearning P3 Models*

PENDAHULUAN

Era industri 4,0 telah datang sebagai kelanjutan era-era sebelumnya. Mekanisasi, penggunaan tenaga air dan uap adalah ciri yang tampak pada era 1,0 lalu di ikuti dengan produksi massal, aksesibilitas dan kelistrikan sebagai ciri wajah revolusi 2,0 kemudian otomatisasi dan penggunaan computer secara masif ditawarkan oleh era revolusi 3.0 dan kini sistem dunia cyber yang juga dikenal dengan *internet of think* yang sedang dialami oleh berbagai sisi kehidupan, tanpa kecuali dunia pendidikan (Wikipedia.Org). Era digital menuntut pemahaman yang

komprehensif terhadap penggunaan dan pemanfaatannya (Partnership For 21st Century Learning). Oleh karena itu literasi digital menjadi salah satu kunci penting di era revolusi 4,0.

Tentunya kedatangan era revolusi 4,0 yang menerpa dunia pendidikan dan pembelajaran setidaknya telah mengubah paradigma di sektor pendidikan dan pembelajaran. Paradigma tradisional dari berpusat pada guru menjadi berpusat pada peserta didik, perubahan paradigma belajar dari behaviorisme, kognitif, pemrosesan informasi ke konstruktivisme dan

berkembangnya paradigma *connectivism* dan *connective knowledge* yang ditawarkan untuk diselaraskan dengan era pembelajaran model digital. Semua ini mempengaruhi cara pandang, cara belajar dan bagaimana materi disampaikan serta bagaimana mengelola pembelajaran serta mendesain lingkungan belajar yang mengubah pandangan dari keseragaman dan keberagaman peserta didik.

Karakteristik pebelajar di era industry 4,0 tentunya masih berasumsi pada karakteristik umum. Disamping Karakteristik umum juga diperlukan karaktersitik khusus agar pembelajaran online berhasil. Karakteristik ini tentunya berbeda dengan pebelajar anak-anak dengan orang dewasa. Pembelajar abad 21 membutuhkan lebih dari karakteristik umum. Hal ini sangat krusial karena menjadi pembelajar abad 21 sangat kompleks. Sejumlah keterampilan baru akan dipelajari berdasarkan karakteristik peserta didik.

Dengan demikian, strategi untuk mencapai kualitas pembelajaran di abad 21 juga membutuhkan perubahan-perubahan strategi. Perubahan strategi ini gayut dengan karakteristik peserta yang meliputi konteks pembelajaran, literasi digital, prasyarat awal, tujuan pembelajaran dan perbedaan

peserta didik. Era pembelajaran 21 meliputi banyak aspek seperti pemahaman akan tema-tema penting abad 21, keterampilan berinovasi dan belajar, keterampilan menguasai teknologi, informasi dan media serta keterampilan karir dan kecakapan hidup.

Oleh karena itu, orientasi pembelajaran juga harus didekati dengan paham pembelajaran yang sejalan dan relevan. Salah satu contoh paham yang selaras dengan pembelajaran abad 21 adalah paham *concectivism* dan *connective knowledge* (Downes, 2012). Beberapa strategi pembelajaran bisa digunakan dalam pembelajaran sepanjang untuk memfasilitasi mahasiswa belajar dalam mencapai pembelajaran yang bermakna serta muatan pembelajaran (Khan, 2005). Begitu juga pendekatan dan strategi pembelajaran *online* dapat mengadopsi yang disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran *online*.

Blended Learning adalah strategi untuk mengkombinasikan lebih banyak saluran media yang dirancang sebagai komplemen satu dengan lainnya serta untuk mempromosikan perilaku belajar. Untuk mengembangkan *Blended learning* harus mencakup beberapa piranti seperti: virtualisasi *real-time*, perangkat lunak kolaborasi, mata

kuliah berbasis web, dukungan sistem evaluasi eltronik dan sistem manajemen pengetahuan. Hal ini dikarenakan, *Blended learning* akan menggunakan variasi berbagai aktifitas belajar diantara: tatap muka dikelas, pembelajaran dalam jaringan yang *online* dan pembelajaran mandiri (Khan, 2005). Strategi *blended learning* merupakan perluasan dari strategi pembelajaran tradisional serta pula menggabungkan model sinkronus, asinkronus dan video konferensi.

Beberapa dimensi dalam pembelajaran *Blended Learning* adalah (1) *Blending Offline & Online Learning*. *Blended offline* adalah setting pembelajaran tatap muka tradisional seperti dikelas sedangkan *online learning* adalah mode belajar dalam jaringan baik dengan internet maupun intranet; (2) *Blending Self-Paced and Live, Collaborative Learning*. *Blending Self-Paced and Live* adalah aktifitas belajar tatap muka berbasis web yang sepenuhnya dikendalikan oleh si pembelajar. Sedangkan *Collaborative Learning* adalah komunikasi dan interaksi dinamis antar pembelajar dan sumber belajar; (3) *Blending structure and Unstructured Learning*. Dalam pembelajaran *blending* materi pembelajaran disampaikan bisa terstruktur seperti dalam buku maupun bisa disampaikan tanpa struktur seperti

disampaikan dengan email maupun chat; (4) *Blending Custom with off-the-shelf Content*. *Blending Custom with off-the-shelf Content* dimaksudkan materi pembelajaran yang disampaikan dapat dimodifikasi dan tidak kaku. Contohnya menggunakan SCORM (shareable content Object reference model); (5) *Blending Learning, Practise, and Performance Support*. Implementasi *Blended learning* dimulai dengan pengorganisasian untuk memulai tugas awal yang baru, dilanjutkan dengan latihan ditunjang oleh dukungan serta fasilitasi yang memadai seperti lingkungan computer dalam jaringan yang terintegrasi dan multimedia.

Blended learning sebenarnya bukan hal baru, model campuran ini sebenarnya sudah tampak pada model pembelajaran tradisional, misalnya mahasiswa belajar dalam bentuk tatap muka dengan dosen lalu belajar di laboratorium kemudian mencari membaca buku-buku ataupun diktat. Pada zaman kekinian *Blended learning* telah meluas dimana mengkolaborasi pusat dan sumber belajar tradisional dengan perkembangan dunia digital serta setting pembelajaran berbasis jaringan, baik dalam bentuk fisik sinkronus, online sinkronus maupun tatap muka asinkronus.

Kerangka kerja pelaksanaan *Blended Learning* adalah meliputi, unsur pedagogis, teknikal, desain antar muka, evaluasi, manajemen, dukungan sumber daya, kode etik dan dukungan lembaga/insitusi.

Google Classroom adalah layanan web gratis yang dikembangkan oleh Google untuk sekolah/kampus yang bertujuan menyederhanakan untuk membuat, mendistribusikan, dan menilai tugas dengan cara tanpa kertas. Tujuan utama *Google Classroom* adalah untuk merampingkan proses berbagi file antara guru dan siswa (Googlegroup)

Dalam perkembangannya saat ini *Google Classroom* menggabungkan *Google Drive* untuk pembuatan dan distribusi penugasan, *Google Documents*, *Spread* dan *Slides* untuk penulisan, *Gmail* untuk komunikasi, dan *Google Kalender* untuk penjadwalan. Siswa dapat diundang untuk bergabung dengan kelas melalui kode pribadi, atau secara otomatis di-impor dari domain sekolah/kampus. Setiap kelas membuat folder terpisah di *Drive* masing-masing pengguna, di mana siswa dapat mengirimkan pekerjaan untuk dinilai oleh guru. Aplikasi seluler, tersedia untuk perangkat *iOS* dan *Android*, memungkinkan pengguna mengambil foto dan melampirkan penugasan, berbagi file dari

aplikasi lain, dan mengakses informasi secara offline. Guru dapat memantau kemajuan untuk setiap siswa, dan setelah dinilai, guru dapat kembali bekerja, bersama dengan komentar.

Google Classroom diumumkan pada 6 Mei 2014, dengan pratinjau tersedia untuk beberapa anggota program *Google G Suite for Education* (Magid, 2014). Album ini dirilis secara publik pada 12 Agustus 2014. (Kahn, 2014) Pada 29 Juni 2015, *Google* mengumumkan API Kelas dan tombol berbagi untuk situs web, yang memungkinkan administrator sekolah dan pengembang untuk lebih terlibat dengan *Google Kelas* (Peres, 2015).

Pada 24 Agustus, *Google* mengintegrasikan *Google Kalender* ke dalam Kelas untuk penugasan tanggal jatuh tempo, kunjungan lapangan, dan pembicara kelas (Hockenson, 2015). Pada bulan Maret 2017, *Google* membuka Ruang Kelas untuk memungkinkan pengguna *Google* pribadi untuk bergabung dengan kelas tanpa persyaratan memiliki akun *Google Apps for Education* dan pada bulan April, menjadi mungkin bagi pengguna *Google* pribadi mana pun untuk membuat dan mengajar kelas. (Etherington, 2017).

Pada 7 Agustus 2018, *Google* mengumumkan penyegaran ruang kelas, menambahkan bagian kerja

kelas, meningkatkan antarmuka penilaian, memungkinkan penggunaan kembali pekerjaan kelas dari kelas lain, dan menambahkan fitur bagi guru untuk mengatur konten berdasarkan topik (Time for a refresh, 2018)

METODOLOGI

PENGEMBANGAN

Penelitian ini merupakan penelitian Desain dan Pengembangan (Design & Development Research, DDR). Tujuan pengembangan adalah untuk mewujudkan Model/Proptotipe Strategi *Blanded Learning* Berbasis *Google Classroom* dikalangan Mahasiswa PG-PAUD STKIP Citra Bakti. Model pengembangan mengadopsi kerangka E-learning P3 Model. Tahapan E-P3 Models terdiri dari komponen *People*, *Process* dan *Product*. Komponen *People* terdiri dari tim perencanaan, desain, produksi, evaluasi dan distribusi. Sedangkan komponen *Process* terdiri dari pengembangan konten dan distribusi konten. Pada proses pengembangan konten mengikuti proses *iterative* yang terdiri dari tahapan perencanaan, desain, pengembangan dan evaluasi. Sedangkan proses distribusi konten terdiri dari metode distribusi konten dan pemeliharaan. Komponen *Product* terdiri dari

rancangan proyek, *storyboard*, *learning material*, revisi *learning material* dan *final learning material*. Pada *final learning material* didukung dengan tim pembelajaran, administrasi, dukungan dan promosi.

Prosedur pengemban terdiri dari (1) melakukan analisis kebutuhan, (2) menerancang desain pembelajaran, (3) memproduksi konten, (4) pengembangan strategi dengan *googleclassroom*, (5) Uji expert, (6) Uji coba perseorangan dan (7) uji coba terbatas. Populasi penelitian adalah mahasiswa PAUD Semester 1, 3 dan 5 dengan jumlah populasi 211 orang, sedangkan besar sampel diambil dengan metode porpusive.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pengembangan

Hasil pengembangan adalah berupa mata kuliah online dalam jaringan yang diletakkan dalam flatform kelas virtual dengan *Google Clasroom*. Hasil uji pakar terhadap kelayakan desain pembelajaran, konten, media & Teknologi yang digunakan dan aspek teknik serta adminsitrase sebagai berikut : (1) dari empat indikator dan 48 variabel komponen konseptual *mata kuliah online (MKO)* yang diajukan kepada pakar, validitas keluarannya sebesar 0,794 dalam

kategori tinggi, (2) uji non parametrik variabel komponen MKO terhadap kelayakan prototype, pakar berbedapat tidak ada perbedaan, artinya kajian panel pakar terhadap variabel yang diajukan dipersepsi sama dan layak digunakan, (3) uji non parametrik variabel desain, materi, media dan kelengkapan terhadap kelayakan MKO juga signifikan atau penting sebagai komponen dalam MKO, (4) uji non parametrik terhadap 22 variabel pembangun struktur MKO dalam katagori valid dan reliable. Validitas Q2 sebesar $0,271 > 0,25$ dengan reliabilitas sebesar 0,680 dalam katagori moderat sehingga layak digunakan untuk proses berikutnya, (4) Uji non parametric terhadap kelayakan strategi blended learning berbasis *google classroom* dengan menggunakan instrument MOOC Udemy menunjukkan hasil yang Baik.

Pembahasan

Uji kelayakan produk berdasarkan uji perseorangan dan terbatas terhadap produk yang dikembangkan dengan jumlah sampel 63 orang dapat di uraikan sebagai berikut. (1) persepsi mahasiswa terhadap kualitas bahan ajar atau materi yang disajikan dalam MKO adalah 42,9 % menyatakan sangat baik, 34,9% menyatakan baik, 17, 5%

menyatakan sedang dan 1,6 % menyatakan kurang serta 3,2% menyatakan sangat kurang; (2) persepsi mahasiswa terhadap aspek penjelasan dan petunjuk belajar disampaikan secara komprehensif, 46% menyatakan sangat baik, 36,5% menyatakan baik, 11,1% menyatakan sedang, 4,8% menyatakan kurang dan 1,6% menyatakan sangat kurang; (3) persepsi mahasiswa terhadap aspek model penyampaian materi online dengan *classroom* membantu untuk mempermudah akses bahan ajar, 69,8% menyatakan sangat baik, 20,6% menyatakan baik, 6,3% menyatakan sedang dan 3,2% menyatakan sangat kurang; (4) persepsi mahasiswa terhadap aspek model kelas online membantu mahasiswa melaksanakan pengayaan mata kuliah tatap muka, 39,7% menyatakan sangat membantu, 36,5% menyatakan membantu, 22,2% menyatakan sedang, dan 1,6% menyatakan sangat tidak membantu; (5) persepsi mahasiswa terhadap aspek akurasi deskripsi, struktur dan alur pembelajaran online, 34,9% menyatakan sangat baik, 41,3% menyatakan baik, 20,6% menyatakan sedang, 1,6% menyatakan kurang dan 1,6% menyatakan sangat kurang; (6) persepsi mahasiswa terhadap

kemampuan pengampu mata kuliah dalam berinovasi merancang kelas online, 61,9% menyatakan baik, 28,6 menyatakan baik, 7,9% menyatakan sedang dan 1,6% menyatakan sangat kurang.

Jika dirata-ratakan persepsi mahasiswa terhadap kelayakan mata kuliah online berbasis google classroom dengan enam buah aspek yang di kaji seperti tersaji pada Gambar 1.

Gambar 1. Persepsi Mahasiswa terhadap Kelayakan Mata Kuliah Online.

Sedangkan jika dilihat rata-rata persepsi mahasiswa terhadap kelayakan mata kuliah online

berdasarkan jumlah responden seperti tersaji pada Gambar 2.

Gambar 2. Persepsi Mahasiswa Terhadap Kelayakan MKO berdasarkan Jumlah Reponden.

Berdasarkan data Gambar 1 dan Gambar 2 dapat ditarik beberapa hal sebagai berikut. (1) persepsi mahasiswa terhadap penggunaan teknologi baru dalam sistem penyampaian mata kuliah dipandang sebagai sesuatu yang baik untuk diterapkan, untuk memperkaya strategi penyampaian. Beberapa aspek seperti kualitas bahan ajar, penjelasan dan petunjuk, model penyampaian, model kelas virtual, struktur dan alur pembelajaran serta kemampuan pengembangan mahasiswa juga mempersepsikan dalam katagori baik, (2) kendati ada beberapa persepsi mahasiswa masih dalam katagori kurang, namun prosentase dan jumlahnya sangat kurang. Sehingga persepsi dalam katagori ini dapat diabaikan untuk tetap berinovasi dalam mengembangkan bahan ajar online.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan seperti yang telah dipaparkan diatas bahwa pengembangan bahan kuliah online dengan kelas virtual berbasis google classroom dapat diimplementasikan untuk memperkaya strategi penyampaian materi perkuliahan dan untuk mewujudkan lingkungan belajar yang terbuka dan fleksibel. Sebuah lingkungan belajar yang

dapat diakses dari mana saja, kapan saja dan oleh siapa saja. Setidaknya kesimpulan ini ditarik berdasarkan persepsi mahasiswa, khususnya mahasiswa STKIP Citra Bakti. Efektifitas mata kuliah online berbasis kelas virtual memang belum di teliti lebih lanjut untuk menemukan efektifitas kelas virtual.

Saran

Agar sukses dalam megimplementasikan model kelas virtual, setidaknya ada beberapa komponen yang sangat perlu disiapkan. Komponen itu adalah infrastruktur jaringan, fasilitas TIK yang dimiliki mahasiswa, kemampuan penggunaan TIK dikalangan mahasiswa, keterampilan literasi media dan teknologi dikalangan mahasiswa, kemampuan inovasi pengembangan yang terus diupayakan untuk ditingkatkan dan dukungan institusi lembaga.

Bagi peneliti lain yang mengembangkan kajian yang sama, sangat dinantikan untuk memperkaya hasil-hasil penelitian dengan payung strategi pembelajaran campuran (blended learning). Sehingga diperoleh komparasi-komparasi yang semakin akurat yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik perguruan tinggi dan mahasiswa.

DAFTAR RUJUKAN

- Downes, S. 2012. *Connectivism and Connective Knowledge*. Canada: National Research Council.
- Etherington, Darrell (April 27, 2017). "Google Classroom now lets anyone school anyone else". TechCrunch. AOL. Retrieved April 28, 2017.
- Google Group. Productforums.google.com. Di akses tanggal 2 Oktober 2018.
- Hockenson, Lauren (August 24, 2015). "Google Classroom updates with Calendar integration, new teacher tools". The Next Web. Retrieved April 28, 2017.
- Jampel, I.N, & Arya Oka. 2013. *Model Konseptual Pengembangan Produk Pembelajaran beserta Teknik Evaluasinya*. Undiksha Press: Singaraja
- Khan, B. 2005. *Managing elearning strategies*. USA: Information Scienve Publishing.
- Kahn, Jordan (August 12, 2014). "Google Classroom now available to all Apps for Education users, adds collaboration features". 9to5Google. Retrieved April 28, 2017.
- Morrison, G. R, Ross, S. M., & Kemp, J. E. 2007. *Designing effective instruction*, 5th edition. USA: John Wiley & Son, Inc.
- Magid, Larry (May 6, 2014). "Google Classroom Offers Assignment Center for Students and Teachers". Forbes. Retrieved April 28, 2017.
- Orlich, D. G., Harder, R. J., Caliahan, R. C., & Brown, A. H., 2010. *Teaching strategies: A Guide to effective instruction*. USA: Wadsworth.
- Orr, K. L., Golas, K. C., & Y, K. 1993. *Storyboard development for interactive multimedia training*. Proceedings. 15th interservice/industry training system and education conference, orlando, florida, november, 29-desember, 2, 2003.
- Perez, Sarah (June 29, 2015). "Google Expands Its Educational Platform "Classroom" With A New API, Share Button For Websites". TechCrunch. AOL. Retrieved April 28, 2017.
- Prawiradilaga, D. S., & Siregar, E. 2005. *Mozaik teknologi pendidikan*. Jakarta: Kencana-UNJ.
- Partnership for 21ST Century Learning. 2017. *Framework for 21 st Learning*. Tersedia online pada url: <http://www.p21.org>. Diakses October 2018.
- Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015—2019. Jakarta: Kemendikbud.

-
- Reeves. 1994. Multimedia Design Model. Center for Education Integrating Science, Mathematics and Computing (CEISMC), at Georgia Tech's College of Sciences. Tersedia pada www.ceismc.gatech.edu/MM_Tools/MMDM.html.
- Reeves, T. C. 1998. The impac of media and technology in scholls: A research report prepared for the bertelsmann foundation. Tersedia pada <http://it.coe.uga.edu/~treeves/edit6900/BertelsmannReeves98.pdf>.
- Roblyer, M. D., & Doering, A.H. 2009. Integrating Educational Technology Into Teaching, Fifth Edition. USA: Pearson Prentice Hall.
- Roblyer, M. D., & Wienke, W. R. 2003. Design and Use of Rubric to Asses and Encorage Interactive Qualities in Distance Courses. The American Journal of Distance Education, 17(2), 77-98.
- Sing, C. C., & Qiyun, W. 2010. ICT: For Self-Diredted and Collaborative Learning. Singapore: Pearson Education Sout Asia Pte Ltd.
- Tessmer, M. 1995. Planning and Conducting Formatif Evaluations: Improving the quality of education and training. London: Kogan Page limited.
- Time for a refresh: Meet the new Google Classroom". Google. 2018-08-07. Retrieved 2018-08-15.
- Wikipedia.org. Industri 4.0. Tersedia online pada Url: https://id.m.wikipedia.org/wiki/industri_4.0. Diakses tanggal 12 Oktober 2018.